

BOLA TARBIYASIDA IJTIMOIIY PEDAGOG KOMPETENTLIGI

D.T.Pulatova

Biznes va fan universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094031>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim, uning mazmuni, bola tarbiyasi, bola tarbiyasida pedagog vazifalari, ijtimoiy pedagog tushunchasi, bolaning jamiyatda munosib o`rin egallashida ijtimoiy pedagogning vazifalari va roli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o`quvchining shaxs sifatida kamol topishida ta'lim – tarbiya masalalari, maktab va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida o`quvchi hayoti va u egallashi kerak bo`lgan XXI asr ko`nikmalari haqida batafsil tavsiyalar va ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация об инклюзивном образовании, его содержании, воспитании детей, задачах педагога в воспитании детей, концепции социального педагога, задачах и роли социального педагога в обеспечении достойного места ребенка в обществе. Также освещаются вопросы воспитания и обучения в процессе взросления ученика как личности, подробные рекомендации и информация о жизни ученика в школьных и внешкольных образовательных учреждениях и навыках XXI века, которыми он должен овладеть

Annotation. This article provides information about inclusive education, its content, parenting, the tasks of a teacher in parenting, the concept of a social educator, the tasks and role of a social educator in ensuring a child's worthy place in society. It also highlights the issues of upbringing and learning in the process of growing up as a student, as well as detailed recommendations and information about the student's life in school and extracurricular educational institutions and the skills of the 21st century that he must master.

KIRISH

Ta'lim sohasidagi islohotlar mazmuni davlat siyosati markazida turuvchi inklyuziv ta'lim va bolalarning ijtimoiy himoyalanihi bugungi kunning dolzarb masalasi ekanini ko`rsatadi. Mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni bo`lgan bolalarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya qilish, ular uchun ta'limning uzviyligi va uzluksizligini yaratish davlat ta'limi oldidagi asosiy vazifalardir. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun yaratilgan ta'lim imkoniyatlari ularning emin erkin, to`laqonli ravishda ta'lim mazmunini o`qib o`rganishlari uchun sharoitni taklif etadi. Bunday e'tibor bolani mustaqil, hech kimga qaram bo`lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash uchun zamin yaratadi.

Respublikamizda ijtimoiy tashabbuslarni qo`llab-quvvatlash jamg`armasi tomonidan 2007 yilda «O`zbekistonda inklyuziv ta'lim» loyihasi amalga oshirilgan bo`lib, loyihada ko`plab tashkilotlar hamkorlik qilishdi. Ushbu loyiha doirasida bir qator viloyatlarda joylashgan ayrim maktabgacha ta'lim muassasa, maktab, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda imkoniyati cheklangan bolalar aralash guruhlarda inklyuziv texnologiya asosida ta'lim-tarbiya olishdi. Ta'limning asosiy maqsadi inklyuziv bolalarning jamiyatda o`zlarining munosib o`rinlarini topishda yordam berish, qiyinchiliklarsiz maqsadga erishish, rivojlanish va ular orasidan iqtidorlilarni aniqlash. Shunday ekan, natijada inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

Alohida yordamga muhtoj bolalarning kishilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy jamiyat talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'zining yashash ehtiyojlarini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan bir sinfda o'qishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, ta'lim jarayonida akkomodatsiya va modifikatsiya shakllariga moslashishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi.

Inklyuziv ta'lim barcha bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun imkoniyat yaratadi. U nafaqat nogiron bolalar, balki sog'lom bolalar o'rtasida ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yarata oladi. Nogironligi bo'lgan bolalarga berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan sharoitlar o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatadi. Bola sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim jarayonida birdek harakat qiladi, tadbirlarda faol qatnashadi, o'zining boshqalardek harakat qilayotganini sezib yanada o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boradi.

Bunday ta'limda pedagog va ota onalar vazifalari haqida to'xtalinadigan bo'lsak, shu sohada ishlaydigan o'qituvchilar, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, to'garak rahbarlari zimmasiga jiddiy talablar va mas'uliyatlar yuklanadi. Bunda avval ota-onalar mas'uliyatini ta'riflasak, imkoniyati cheklangan bolalarning ota onalari farzandining o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda ko'mak berishlari, ularni tengdoshlaridan ajratmagan holda sharoit yaratishlarini, imkon qadar farzandlari bilan birgalikda harakat qilishlari lozimligini anglashlari kerak. Yoshligidan ilm olishga rag'batlantirish, farzandining qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish, jamiyatning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'la olish imkoniyati borligini tushuntira olishlari kerak. Farzandining sog'lom tengdoshlari orasida moslashib ketishlari uchun ko'makchi bo'lishlari kerak. Ta'lim jarayonida o'zlashtirish darajalarini nazorat etishlari zarur. Farzandining sinfdoshlari bilan munosabatlarida konfliktlar yoki kelishmovchiliklar bo'lmasligi uchun ruhan tetik va pozitiv kayfiyatda bo'lishini tushuntirishi lozim. Bunday bolalarning jamiyatda o'z o'rinlarini topishlarida ota-onaning o'rni beqiyos hisoblanadi. Bu albatta ota-onaning farzandini ruhan qo'llab-quvvatlashlariga bog'liq bo'ladi.

Mamlakatimizda alohida ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarni ta'limga tayyorlash masalasiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ota – onalar quyidagi tavsiyalarga e'tiborlarini qaratishlari muhim hisoblanadi:

- ✓ Farzandining ruhiy rivojlanishini unga berilgan ishonch bilan to'ldirish;
- ✓ Oila a'zolari u uchun ko'makchi ekanini tushuntirish;
- ✓ Bola uchun inklyuziv ta'limning mos shakllarini belgilash;
- ✓ farzandining iqtidor va qobiliyatlarini aniqlagan holda xohish istaklarini belgilashda yordam berishni ta'minlashdan iboratdir.

Shuni ham alohida aytib o'tish kerakki, ba'zi ota-onalar alohida ehtiyojga ega bo'lgan farzandining ta'lim olishiga yuzaki qaraydilar. Shu sababli o'z farzandini jamiyatga qo'shishda biroz qiynaladilar. Shu sababli o'qituvchi, tarbiyachi, ota-ona o'rtasida istiqbol reja tuzilishi muhimdir. Reja ishtirokchilari belgilangan reja asosida o'z ishlarini amalga oshirishlari mumkin bo'ladi.

Inklyuziv ta'limning maqsadi – nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda pedagoglarni jalb etgan holda ta'lim muhitini yaratish. Shuningdek, ular uchun samarali ta'limni tashkil etishdan iborat. Bunday maqsadga erishishda ushbu vazifalar amalga oshiriladi:

- barcha o'quvchilar muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun sharoit yaratish, teng huquqli ekanliklarini tushuntirish;
- bolalarning kamsitilishlariga yo'l qo'ymaslik, ijobiy muhitni yaratish;

- barcha bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirishda davlat ta'lim standartlariga muvofiq ta'lim jarayonini yaratish;

Inklyuziv ta'limda pedagog va tarbiyachilar ham o'ziga xos mas'uliyatga egaki, bunda ular turli bolalar o'rtasida tenglikni ta'minlashi, bag'rikenglikni yo'lga qo'yishi, muruvvat qo'llarini cho'zishni, qo'llab quvvatlovchi muhitni yaratib berishlari va o'z nazoratlariga olishlari muhimdir. Bunday qo'llab-quvvatlash bolalarning butun hayotlari davomida zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham maktab ta'limining dastlabki bo'g'inlaridan boshlab, bunday o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish talab etiladi.

Barcha o'quvchilar teng bo'lishi ularning muhitga moslashishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Bu vaziyatda pedagog va tarbiyachilar bunday o'quvchilarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ta'limni ularga moslashtirishi kerak. Pedagog barcha bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishlari uchun sinf muhitini sog'lomlashtirish, erkinlikni ta'minlash, faollikni kuchaytirish, insonparvarlik g'oyalari ustivor hisoblab o'z faoliyatini tashkil etishi lozim. Ta'lim jarayonida imkoniyati cheklangan o'quvchilarning psixo-fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'z tengdoshlari bilan birgalikda hayotiy ko'nikmalarni egallashlari uchun sharoit yaratadi.

Xulosa qilib shunday deyish mumkinki, barcha bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishlarida pedagog va tarbiyachilarning mehnatlari beqiyoski, bunda ota-onalar va maktab, mahalla jamoatchiligining pedagogik savodxonligini oshirish hozirgi kun uchun dolzarbdir. Bunday vaziyatda biz pedagoglar o'z mas'uliyatimizning yanada zalvorli ekanini chin yurakdan his qilishimiz va munosib yondashishimiz lozim.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom. – T.: “Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori ilovasi”, 2021.
2. L.Mo'minova, Sh.Amirsaidova va boshqalar Maxsus psixologiya -T.: Fan va texnologiyalar.2013.
3. P.Po'latova, L.Nurmuxamedova, Sh.Amirsaidova Maxsus pedagogika -T.: Fan va texnologiyalar,2014.